

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Kariyer İhtiyaçları Ölçeği Geliştirme Çalışması Development of a Career Needs Scale for University Students

Ahmet Ayaz¹ | Mehmet Göktaş² | Erkan Bozgeyik³

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep/ Türkiye
ORCID: [0000-0002-4081-2033](https://orcid.org/0000-0002-4081-2033)
E-Mail: ahmet.ayaz@hku.edu.tr

² Arş. Gör., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep/ Türkiye
ORCID: [0000-0003-3771-3488](https://orcid.org/0000-0003-3771-3488)
E-Mail: mehmet.goktas@hku.edu.tr

³ Psikolojik Danışman, Gaziantep/ Türkiye
ORCID: [0009-0004-1517-3446](https://orcid.org/0009-0004-1517-3446)
E-Mail: erkan.bozgeyik@std.hku.edu.tr

Sorumlu Yazar:
Mehmet Göktaş

Haziran 2026
DOI:

Makale Geliş Tarihi:20/01/2026
Makale Kabul Tarihi:22/03/2026

Citation:

Ayaz, A., Göktaş, M., & Bozgeyik, E. (2025). Üniversite öğrencilerine yönelik Kariyer İhtiyaçları Ölçeği geliştirme çalışması. *GAB Akademi*, 6(1), 44-58.

Öz

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim süreçlerinde deneyimledikleri ihtiyaçları çok boyutlu bir yapıda değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma kapsamında geliştirilen Kariyer İhtiyaçları Ölçeği (KİÖ), üniversite öğrencilerinin kariyer hedefleri, kariyer keşfi, kariyer desteği ve kariyer motivasyonu alanlarındaki ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında açımlayıcı faktör analizi 285 üniversite öğrencisi üzerinde, doğrulayıcı faktör analizi ise 1162 üniversite öğrencisinden oluşan bağımsız bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, 20 maddeden oluşan ve toplam varyansın %69,89'unu açıklayan dört faktörlü bir yapıyı ortaya koymuştur. Bu boyutlar Kariyer Hedefleri, Kariyer Keşfi, Kariyer Desteği ve Kariyer Motivasyonu'na yönelik ihtiyaçlar olarak adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları, bu yapının kabul edilebilir ve iyi düzeyde uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenilirliği kapsamında hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları .82 ile .91 arasında değişirken, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı .82 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmaları, Kariyer İhtiyaçları Ölçeği ile Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketi arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim süreçlerinde yaşadıkları ihtiyaçları geçerli ve güvenilir biçimde ölçebilen bir araç olduğunu göstermektedir. Ölçeğin, kariyer danışmanlığı uygulamaları, kariyer merkezleri tarafından yürütülen destek programları ve kariyer gelişimine yönelik araştırmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kariyer İhtiyaçları, Ölçek Geliştirme, Üniversite Öğrencileri

Abstract

The aim of this study is to develop a valid and reliable measurement instrument that can assess university students' career development needs within a multidimensional framework. The Career Needs Scale (CNS) developed in this study is designed to identify university students' needs related to career goals, career exploration, career support, and career motivation. Within the scope of the study, an exploratory factor analysis was conducted with 285 university students, and a confirmatory factor analysis was performed on an independent sample of 1,162 university students. The results of the exploratory factor analysis revealed a four-factor structure consisting of 20 items, explaining 69.89% of the total variance. These dimensions were labeled as needs related to Career Goals, Career Exploration, Career Support, and Career Motivation. The findings of the confirmatory factor analysis indicated that the proposed model demonstrated acceptable to good fit indices. Regarding reliability, Cronbach's alpha internal consistency coefficients ranged between .82 and .91, while the test-retest reliability coefficient was found to be .82. Criterion-related validity analyses revealed moderate and positive significant correlations between the Career Needs Scale and the Career Development Needs Inventory. Overall, the findings indicate that the Career Needs Scale is a valid and reliable instrument for assessing university students' career development needs. The scale can be utilized in career counseling practices, support programs implemented by career centers and research focusing on career development.

Keywords: Career Needs, Scale Development, University Students.

1. Giriş

Üniversite öğrencileri, içinde buldukları genç yetişkinlik dönemi içerisinde bir meslek belirleme ve bu meslek içerisinde uzmanlaşma sürecini deneyimlemektedirler. Öğrenciler bu süreç içerisinde kariyer gelişimleriyle ilgili çeşitli gelişim görevleriyle de karşılaşmaktadırlar. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin deneyimlediği uyum süreci ve sonrasında ortaya çıkan kaygı ve korku kariyer gelişim süreçlerini de olumsuz yönde etkilemektedir (Wangeri vd., 2012).

Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının incelendiği çalışmalarda, kariyer gelişiminin öğrencilerin yardım almaya en çok ihtiyaç duydukları alanlar arasında yer aldığı görülmektedir (Yerin Güneri ve Çapa Aydın, 2010; Atik ve Yalçın, 2010). Bu kariyer ihtiyaçlarından bazıları; sınavlarda başarılı olamama endişesi, çalışma alışkanlıkları ve becerileri edinememe, düşük konsantrasyon düzeyi, kariyer seçiminde yaşanan sorunlar ve bir iş bulma konusunda başarısız olma korkusu olarak belirtilmektedir. Benzer olarak üniversite öğrencilerinin kariyer kararı verme süreçlerinde yeterli düzeyde yönlendirme yapılmadığı, öğrencilerin kariyer kararlarını geleneksel kalıplara göre verdikleri ve öğrencilerin maddi imkanlarının kariyer olanaklarının önüne geçerek seçenekleri keşfetmekte zorlandıkları görülmektedir (Kozak ve Dalkıranoglu, 2013).

Üniversite öğrencilerinin kariyerleriyle ilgili yaşadıkları problemler sürekli güncelliğini korumakta ve zamanla artış göstermektedir (Brunner et al., 2014). Bu durum Benton vd. (2003) tarafından yapılan boylamsal bir çalışmada akademik ve mesleki problemlerin 13 yıllık dönemin özellikle son sekiz yılında dört kat artış gösterdiği bulgusuyla tutarlıdır. Araştırma sonucunda öğrencilerin özellikle kariyer kararsızlığı ile ilgili sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir.

Kemper'in (1980) yaptığı araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler kişilik özelliklerini daha iyi tanıma, yeteneklerinin farkında olma, ilgilerini daha çok çektiğini düşündükleri kariyerleri tanıma, iyi bir başvuru mektubu hazırlama, iyi bir özgeçmiş hazırlama, nasıl iş/lisansüstü eğitim programı aranacağını öğrenme, ilgilendikleri kariyerle ilgili gerekli eğitimleri daha ayrıntılı tanıma, kendilerini bir mülakatta nasıl temsil edeceklerini öğrenme gibi konularda kariyer danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar. Benzer bir çalışmada ise McBride ve Muffo (1994), öğrencilerin iş bağlantılarını nasıl kuracakları, ilgili oldukları alanlarda nasıl deneyim kazanacakları, iyi bir anlaşma yapabilmeye becerisi geliştirme, üniversiteleriyle iletişim halinde olan firmaları tanıma, ilgileri doğrultusunda öğrenciyken çalışabilecekleri bir iş bulma, seçtikleri alan dışında çalışabilmeleri için hangi sertifika ya da eğitimleri almaları gerektiği, hedeflerinde nasıl bir maaş düşündükleri gibi konularda yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Güncel araştırmalar incelendiğinde ise üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer seçeneklerini keşfetmeye, iş arama becerilerini öğrenmeye, etkili özgeçmiş yazma ve iş görüşmelerinde neler yapabileceklerini bilmeye, o işlerin gelecek öngörülerine, getirebileceği kazançları ve sınırlamaları bilmeye, tipik maaş aralıkları gibi bilgilere ihtiyaç duydukları görülmektedir (Crişan vd., 2015; Fouad vd., 2006; Niles ve Harris-Bowlsbey, 2013). Üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçları arasında bireylerin kariyer kararı verebilme, uygun işler için sahip olunması gereken gereklilikleri tanıyabilme (Karimi vd., 2014), üniversiteden iş yaşamına geçişe hazır olma, kendilerini daha iyi tanıma, kariyer planı oluşturma (Yerin Güneri vd., 2016) da yer almaktadır. Başka bir çalışmada ise üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarının başında iyi bir maaş ve avantajlar konusunda müzakere edebilme becerisini öğrenme ihtiyacı olduğu bulunmuştur (Nowakowski, 2002). Kariyer gelişimi yaşam boyu süren bir süreç olduğu için bireylerin kariyerle ilgili ihtiyaçları yaşamlarının farklı dönemlerinde farklılaşabilmektedir. Genç yetişkinlerle yapılan bir çalışmada kariyer gelişimi ihtiyaç alanları, kariyer alanları ve iş olanakları hakkında bilgi edinme, kariyer öz yeterliğine sahip olma, kariyer kararı verme taktiklerini kullanma, kariyer seçimini etkileyen bireysel özellikleri tanıma, yaşam rollerini dengeleme ve iş arama tekniklerini bilme olarak saptanmıştır (Briscoe, 2002).

Üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçları, meslek seçiminde karşılaştıkları belirsizlikler ve iş dünyasına hazırlık süreçlerindeki yetersizlikler doğrultusunda şekillenmektedir. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin en çok kariyer planlama, iş dünyası hakkında bilgi edinme, kariyer kararlarını alma sürecinde desteklenme ve mesleki stresle başa çıkma konularında ihtiyaç duyduğunu göstermektedir (Chircu, 2014). Özellikle teknik bölümlerde okuyan öğrenciler, mezuniyet sonrası hangi mesleğe yönelecekleri konusunda daha fazla kararsızlık yaşarken, sosyal bilimler öğrencileri iş bulma süreçlerinde rehberliğe daha fazla ihtiyaç duymaktadır (Palade & Constantin, 2012). Üniversitelerde sunulan kariyer danışmanlığı hizmetleri önemli bir destek mekanizması olmasına rağmen, birçok öğrenci bu hizmetlerin varlığından habersizdir veya nasıl erişebileceğini bilmemektedir (Cojocariu & Cojocariu, 2015). Ayrıca, kariyer kararsızlığı ve gelecek kaygısı öğrenciler için yaygın bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Nijerya’da yapılan bir araştırmada, öğrencilerin kariyer danışmanlığına olan ihtiyacının, akademik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kadar önemli olduğu belirlenmiştir (Omumu vd., 2025). Öğrencilerin en çok öğretim üyeleri, arkadaşları ve internet kaynakları aracılığıyla kariyer desteği aldığı, ancak profesyonel danışmanlık hizmetlerinden yeterince faydalanmadıkları da vurgulanmaktadır (Güneri vd., 2016).

Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları dinamik bir yapıya sahiptir (Chircu, 2014). İş dünyasındaki sürekli değişim süreci üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarının da sürekli bir değişim sürecinde olmasına neden olmaktadır. Değişkenlik gösteren bu ihtiyaçların ölçülebilmesi ise büyük önem taşımaktadır. Alanyazında üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik farklı ölçme araçları incelenmiştir.

Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketi, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim süreçlerinde karşılaştıkları ihtiyaçları değerlendirmek amacıyla Yerin-Güneri ve Çapa Aydın (2010) tarafından geliştirilmiştir. 36 maddeden oluşan bu ölçek, öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları alanları üç temel faktör üzerinden ölçmektedir: öz-farkındalık (self-knowledge), öğrencilerin kendi beceri ve ilgi alanlarını değerlendirme yeteneğini ölçerken; mesleki ve eğitsel fırsatları keşfetme (discovering occupational and educational opportunities) faktörü, öğrencilerin iş dünyası hakkında bilgi edinme ve kariyer fırsatları konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemektedir. Son olarak, kariyer planlama (career planning) boyutu ise öğrencilerin kariyer hedefleri oluşturma ve bunlara ulaşmak için stratejiler belirleme becerilerini değerlendirmektedir. Beşli likert ölçeği kullanılarak yapılan bu değerlendirme, öğrencilerin kariyer gelişimi sürecinde karşılaştıkları en kritik sorunları belirleyerek kariyer danışmanlığı hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Yetişkin Öğrencilerin Kariyer İhtiyaçları Anketi, yetişkin öğrencilerin kariyer gelişimi ile ilgili özel ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Kemper (1980) ve McBride & Muffo (1994) tarafından geliştirilmiştir. 142 yetişkin öğrenci üzerinde test edilen bu ölçek, kariyer gelişimi sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları belirlemek üzere altı faktör (meslek alanları ve istihdam olanakları hakkında bilgi edinme, kariyer öz-yeterliliği, akademik/kariyer kararları için kaynaklar ve stratejiler, kendini tanıma ve kariyer seçimine etkisi, birden fazla yaşam rolünü dengeleme ve iş arama teknikleri) içermektedir. Bu ölçek, yetişkin öğrencilerin hem akademik hem de profesyonel yaşamlarında karşılaştıkları kariyer zorluklarını daha iyi anlamak amacıyla geliştirilmiş olup, dördümlü likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Özellikle yetişkin öğrenciler için tasarlanmış olması nedeniyle, iş, aile ve eğitim gibi birden fazla yaşam alanını dengeleme konularında karşılaşılan zorluklara odaklanmaktadır. Kariyer İhtiyaçları Değerlendirme Aracı, üniversite öğrencilerinin kariyer danışmanlığına yönelik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla Fouad ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, üniversite öğrencilerinin kariyer danışmanlığı hizmetlerine erişimlerini, iş piyasası hakkında bilgi düzeylerini, öz-yeterlik ve motivasyonlarını değerlendirmek için tasarlanmıştır. Ölçekte kariyer danışmanlığına erişim, iş piyasası hakkında bilgi, öz-yeterlik ve motivasyon, mesleki rehberlik kaynaklarına güven, bireysel kariyer planı oluşturma ve iş arama stratejileri olmak üzere altı

temel boyut bulunmaktadır. Beşli likert ölçeği kullanılarak yapılan değerlendirmeler, öğrencilerin kariyer planlarını şekillendirmede hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu ölçek, kariyer merkezlerinin ve danışmanlık hizmetlerinin öğrencilere daha verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak adına önemli bir rehber olarak kullanılmaktadır.

Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimi sürecinde karşılaştıkları ihtiyaçları ölçmek amacıyla geliştirilmiş çeşitli ölçekler bulunmasına rağmen, bu araçlar bazı sınırlılıklar taşımakta ve günümüzün değişen işgücü dinamiklerini tam olarak yansıtamamaktadır. Mevcut ölçeklerin, kariyer farkındalığı, öz-yeterlik, karar verme güçlükleri ve iş piyasası bilgisi gibi kritik unsurları değerlendirdiği görülmektedir. Ancak, ölçekler incelendiğinde kariyer ihtiyaçlarını daha kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alan ölçme aracı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özellikle, işgücü piyasasının hızla değişmesi, yeni nesil öğrencilerin dijital çağın gerekliliklerine adapte olması ve psikolojik faktörlerin kariyer kararlarında giderek daha fazla etkili hale gelmesi, daha kapsamlı ve güncellenmiş bir kariyer ihtiyaçları ölçeğinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kariyer gelişim ihtiyaçlarının zamanında ve uygun bir şekilde belirlenebilmesi ile öğrencilere yönelik, zaman ve maliyet açısından çok daha uygun çözüm yolları üretilebilecektir. Kariyer ihtiyaçları bireylerin kariyerle ilgili kararlar alırlarken kendilerini daha iyi tanımaya, eğitim ve iş olanaklarını bilmeye, iş arama ve görüşme becerilerine sahip olmaya, kariyer planları yapabilmeye, gereksindikleri kariyer bilgilerine ulaşabilmeye ya da destek almaya yönelik olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu kısımda Üniversite Öğrencilerine Yönelik Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin geliştirilmesi amacıyla yürütülen yönteme dair (çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizi) bilgiler yer almaktadır.

2.1. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu kolaylıkla ulaşılabilir ve maksimum çeşitleme örnekleme yöntemleri bir arada kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma grubu dört farklı aşamada ulaşılan toplam 1526 öğrenciden oluşmaktadır.

İlk olarak açımlayıcı faktör analizi (AFA) kapsamında veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. AFA kapsamında farklı sınıf düzeylerinde ve 11 farklı programda öğrenim gören (rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sınıf öğretmenliği, mimarlık, iç mimarlık, görsel iletişim ve tasarım, hemşirelik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, inşaat mühendisliği, yazılım mühendisliği, hukuk) 285 üniversite (lisans) öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 18-33, not ortalamaları ise 1.80-4.00 arasında değişmektedir. Cinsiyet ve sınıf düzeylerine ilişkin bilgiler Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1.

Katılımcıların Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler (AFA)

		n	%
Cinsiyet	Kadın	222	77,9
	Erkek	63	22,1
AFA	1	65	22,8
	2	41	14,4
	3	88	30,9
	4	91	31,9
Toplam		285	100

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kapsamında ise 1162 katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcılar 33 farklı programda eğitim görmektedirler. Katılımcıların yaşları 19-42, not ortalamaları ise 1.95 ile 4.00 arasında değişmektedir. Cinsiyet ve sınıf düzeylerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.*Katılımcıların Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler (DFA)*

		n	%	
Cinsiyet	Kadın	798	68,7	
	Erkek	364	31,3	
DFA	Sınıf Düzeyi	1	178	15,3
		2	256	22,0
		3	348	29,9
		4	380	32,7
Toplam		1162	100	

Test tekrar test güvenilirliği kapsamında 33, ölçüt geçerliği kapsamında ise 46 öğrenciden veri toplanmıştır.

2.2. Veri Toplama Araçları

2.2.1. Kariyer İhtiyaçları Ölçeği Geliştirme Süreci

Araştırma kapsamında geliştirilen Kariyer İhtiyaçları Ölçeği dört alt boyut ve 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında ilk olarak açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Kariyer hedeflerine yönelik ihtiyaçlar (5 madde), kariyer keşfine yönelik ihtiyaçlar (4 madde), kariyer desteğine yönelik ihtiyaçlar (5 madde) ve kariyer motivasyonuna yönelik ihtiyaçlar (6 madde) olarak adlandırılan bu dört boyut toplam varyansın %69’unu açıklamaktadır. Alt boyutlara ilişkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise .82 ile .91 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan arttıkça öğrencilerin kariyer ihtiyaç düzeyleri de artmaktadır. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır.

2.2.2. Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketi

Yerin-Güneri vd. (2016) tarafından üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimi ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla geliştirilen KGİA, üç alt boyut (Kariyer Planlama-KP (14 madde), Kendini Tanıma-KT (12 madde), İş ve Eğitim Olanaklarını Keşfetme-İEOK (9 madde)) ve toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Beşli dereceleme tipi (1:Büyük oranda katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Emin değilim, 4:Katılıyorum ve 5:Büyük oranda katılıyorum) bir yapıya sahip olan ölçekten alınan yüksek puan daha az kariyer gelişim ihtiyacını göstermektedir. KGİA’ya ait Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı değeri ölçeğin tümü için .94; ölçeğin üç alt boyutu (KP; KT; İEOK) için sırasıyla; .86, .88, .90 olarak hesaplanmıştır. (Yerin Güneri vd., 2016). Bu çalışma için Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı değeri ölçeğin tümü için .92; ölçeğin üç alt boyutu (KP; KT; İEOK) için sırasıyla; .87, .84, .83 olarak hesaplanmıştır.

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Ölçek geliştirme süreci DeVellis ve Thorpe (2021), Büyüköztürk (2023) ve Erkuş’un (2012) önerdiği adımlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kariyer İhtiyaçları Ölçeği’nin geliştirilmesi sürecinde ilk olarak üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarını keşfetmek amacıyla görüşmeler

gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler 12 öğrenci ile (3 mühendislik fakültesi, 4 iktisadi ve idari bilimler fakültesi, 2 eğitim fakültesi ve 3 sağlık bilimleri fakültesi) 35-50 dakika aralığında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler kayıt altına alınmış ve deşifre edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda öğrencilerin öne çıkan kariyer ihtiyaçları dört ana tema altında toplanmıştır. Bunlar hedef belirleme, kendisi ve kariyer seçenekleri hakkında bilgi sahibi olma, kariyer desteği alma ve kariyer planlarını hayata geçirme olarak kavramsallaştırılmıştır. Elde edilen ihtiyaçlar mevcut literatürle karşılaştırılarak madde yazım sürecine devam edilmiş ve 46 maddelik denemelik ölçek formu elde edilmiştir.

Elde edilen bu form ilk olarak uzman görüşüne sunulmuştur. Bu kapsamda Kariyer Danışmanlığı alanında çalışan iki, Ölçme ve Değerlendirme ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışan birer akademisyenden uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri sonucunda yedi maddenin denemelik ölçek formundan çıkartılmasına ve dört maddenin ifade açısından revize edilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki aşamada 39 maddelik denemelik ölçek formu üzerinden pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama kapsamında öğrencilerin ölçek maddelerini detaylı bir şekilde okumaları ve maddelerin anlaşılır olup olmadığını değerlendirmeleri istenmiştir. Pilot uygulamaya 15 öğrenci dahil edilmiştir. Pilot uygulama sonucunda katılımcılar tarafından ölçekte yer alan tüm maddelerin anlaşılır olduğu ifade edilmiştir.

Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik analizlerini gerçekleştirmek için 1526 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. Ölçeğin yapısını keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda 20 maddeden oluşan ve toplam varyansın %70'ini açıklayan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. "Kariyer Hedeflerine Yönelik İhtiyaçlar" olarak adlandırılan ilk faktör beş maddeden oluşmaktadır. İkinci faktör "Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar" olarak adlandırılmıştır. Faktörde dört madde yer almaktadır. "Kariyer Desteğine Yönelik İhtiyaçlar" olarak adlandırılan üçüncü faktörde ise beş madde yer almaktadır. Son olarak "Kariyer Motivasyonuna Yönelik İhtiyaçlar" olarak adlandırılan dördüncü faktör altı maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin dört faktörlü yapısını test etmek amacıyla ise doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 20 maddeli ve dört faktörden oluşan yapıya ilişkin elde edilen uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği için ölçme aracı yüz yüze olarak, yapı geçerliğinin incelendiği grupta yer almayan 33 kişiye iki hafta ara ile gönderilmiş ve elde edilen veriler arasındaki korelasyonun $r = .82$ ($p < .05$) olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenilirlik analizleri kapsamında Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanarak elde edilmiştir. Elde edilen katsayılar Kariyer Motivasyonuna Yönelik İhtiyaçlar boyutu için .91, Kariyer Hedeflerine Yönelik İhtiyaçlar boyutu için .90, Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar boyutu için .82 ve Profesyonel Kariyer Desteğine Yönelik İhtiyaçlar boyutu için .84 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamına ilişkin elde edilen Cronbach Alfa değeri ise .95'dir.

Veri toplama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte verilerin analize hazırlık sürecine geçilmiştir. Bu süreç Tabachnick ve Fidell'in (2015) önerdiği adımlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak tek boyutlu uç değerler incelenmiş ve z puanı -3, +3 aralığının dışında olan 11 kişi veri setinden çıkartılmıştır. Veri setinde herhangi bir kayıp değere rastlanmamıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS 24 ve MPlus 8 programları üzerinden analiz edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında elde edilen uyum indeksleri $\chi^2/sd < 3$ (Kline, 2005), SRMR < .08 (Hu ve Bentler, 1999), CFI > .90 (Schumacker ve Lomax, 2004), RMSEA < .06 (Hu ve Bentler, 1999), TLI > .90 (Schumacker ve Lomax, 2004) referans alınarak yorumlanmıştır. Ölçeğin ölçüt geçerliği ve test tekrar test çalışmaları kapsamında ise korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir.

3. Bulgular

Ölçme aracının faktör yapısını keşfetmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerin faktör analizi için uygunluğu tespit etmek amacıyla Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi sonuçları incelenmiş ve KMO katsayısının .93 olduğu bulunmuştur. KMO

katsayısının 1 yakın olması verilerin faktör analizine uygun olduğunun göstermektedir. Bartlett küresellik testinin ise 4136.36 ($p < 0.01$) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. KMO katsayısı ve Bartlett testi sonuçları incelendiğinde veri setinin faktör analizine uygun olduğunu görülmektedir.

Sonraki aşamada ölçeğe ait faktör sayısının keşfedilmesine yönelik olarak yamaç birikinti grafiği ve özdeğerler incelenmiştir. 39 madde üzerinden herhangi bir faktör sınırlandırması yapılmadan başlanan analiz sürecinde birden fazla yük veren maddeler ve faktör yükü .50'nin altında olan maddeler çıkarılarak kararlı bir yapı oluşuncaya dek faktör analizine devam edilmiş ve nihai yapı elde edilmiştir.

Tablo 1'de ise faktörlere ilişkin özdeğerler ve açıklanan varyans oranlarına yer verilmiştir. Tablo incelendiğinde özdeğeri 1'den büyük olan dört faktör olduğu görülmektedir. Yamaç birikinti grafiği, faktörlere ilişkin özdeğerler ve temel alınan kuramsal çerçeve göz önüne alınarak ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu söylenebilmektedir.

Tablo 3.

Özdeğerler ve Açıklanan Varyans Oranları

Faktörler	Başlangıç Öz Değerleri			Faktör Yüklerinin Döndürülmüş Toplamları		
	Toplam	Varyans %	Küm. %	Toplam	Varyans %	Küm. %
1	10,425	52,123	52,123	10,425	52,123	52,123
2	1,374	6,869	58,992	1,374	6,869	58,992
3	1,175	5,876	64,868	1,175	5,876	64,868
4	1,004	5,019	69,887	1,004	5,019	69,887

Elde edilen dört faktörlü yapı toplam varyansın %69,89'unu açıklamaktadır. Birinci faktörün özdeğeri 10.43 ve açıkladığı varyans %52,12'dir. İkinci faktörün özdeğeri 1.37 olurken, açıkladığı varyans %6,87'dir. Üçüncü faktör 1.17'lik bir özdeğere sahipken açıkladığı varyans 5,88'dir. Dördüncü faktörün ise özdeğeri 1 iken açıkladığı varyansın %5,02 olduğu görülmektedir.

Tablo 4.

Açımlayıcı Faktör Analizi Sonrası Döndürülmüş Bileşenler Matrisi

Maddeler	Kariyer Hedefleri	Kariyer Keşfi	Kariyer Desteği	Kariyer Motivasyonu
M1	,811			
M2	,798			
M3	,790			
M4	,647			
M5	,581			
M6		,753		
M7		,753		
M8		,675		
M9		,560		
M10			,688	
M11			,660	
M12			,657	
M13			,625	
M14			,608	
M15				,826
M16				,761

M17	,733
M18	,699
M19	,673
M20	,652

Yukarıda verilmiş olan Tablo 2’de açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen döndürülmüş bileşenler matrisi bulunmaktadır. Tablo incelendiğinde toplamda 20 madde ve kariyer hedeflerine yönelik, kariyer keşfine yönelik, kariyer desteğine yönelik ve kariyer motivasyonuna yönelik ihtiyaçlar olmak üzere dört faktörden oluşan ölçeğe ait madde faktör yüklerinin .560 ile .826 arasında değiştiği görülmektedir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi

Açımlayıcı faktör analizi sonrasında keşfedilen dört faktörlü yapıya yönelik birinci düzey ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde $\chi^2/sd= 4.21$, RMSEA ise 0.056 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir. Ayrıca CFI değeri 0.934 ve TLI değeri 0.923 olarak hesaplanmış, her iki değer de ≥ 0.90 sınırını aşarak modelin kabul edilebilir uyum düzeyine işaret etmiştir. SRMR değeri ise 0.042 olup, 0.08’in altında bir değere sahip olması nedeniyle iyi bir uyum göstermektedir. Bu sonuçlar, kariyer ihtiyaçları ölçeğinin birinci düzey faktör yapısının veri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Birinci düzey DFA sonuçları Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. Kariyer İhtiyaçları Ölçeği 1. Düzey DFA sonuçları

Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'ne ilişkin ikinci düzey DFA sonuçları da benzer şekilde modelin kabul edilebilir bir uyum düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Uyum indeksleri incelendiğinde $\chi^2/sd = 4.22$ ve RMSEA değeri 0.056 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler kabul edilebilir düzeydedir. CFI değeri 0.933 ve TLI değeri 0.923, modelin veri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, SRMR değeri 0.043 olarak hesaplanmış, 0.08'in altında bir değerde olması nedeniyle iyi bir uyum göstermektedir. İkinci düzey DFA sonuçları Şekil 2'de yer almaktadır.

Şekil 2. Kariyer İhtiyaçları Ölçeği 2. Düzey DFA sonuçları

Güvenirlilik Analizleri

Ölçme aracının güvenirlik analizleri kapsamında alt boyutlara ve toplam puanına ilişkin iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve Tablo 3.'te verilmiştir.

Tablo 5.

Ölçeğe ve Alt Boyutlara İlişkin Güvenirlik Katsayıları

Faktör	Adı	Madde Sayısı	Cronbach's Alpha
1.	Kariyer Hedeflerine Yönelik İhtiyaçlar	5	.90
2.	Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar	4	.82

3.	Kariyer Desteğine Yönelik İhtiyaçlar	5	.84
4.	Kariyer Motivasyonuna Yönelik İhtiyaçlar	6	.91
	TÜM ÖLÇEK	20	.95

Tablo 3 incelendiğinde birinci faktör olan kariyer hedeflerine yönelik ihtiyaçlara ilişkin iç tutarlık katsayısının .90, ikinci faktör kariyer keşfine yönelik ihtiyaçlara ilişkin iç tutarlık katsayısının .82, üçüncü faktör kariyer desteğine yönelik ihtiyaçlara ilişkin iç tutarlık katsayısının .84 ve dördüncü faktör olan kariyer motivasyonuna yönelik ihtiyaçlara ilişkin iç tutarlık katsayısının .91 olduğu görülmektedir. Tüm ölçeğe ilişkin iç tutarlık katsayısı ise .95 olarak hesaplanmıştır.

Test-Tekrar Test Güvenirliği

Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin test-tekrar test güvenirliliği için ölçme aracı yüz yüze olarak 28 kadın, 5 erkekten oluşan 33 kişilik katılımcı grubuna iki hafta aralık ile uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ölçeğin test-tekrar test güvenirliliğinin kariyer hedeflerine yönelik ihtiyaçlar için $r=.77$, kariyer keşfine yönelik ihtiyaçlar için $r=.64$, kariyer desteğine yönelik ihtiyaçlar için $r=.71$ ve kariyer motivasyonuna yönelik ihtiyaçlar için $r=.78$ ve ölçeğin tamamı için ise $r=.82$ olduğunu göstermiştir.

Ölçüt Geçerliği

Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin (KİÖ) ölçüt geçerliğini test etmek için Kariyer Gelişimi İhtiyaçları Anketi (KGİA) kullanılarak eğitim fakültesinde öğrenim gören 40 kadın, 6 erkek olmak üzere toplam 46 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır. KİÖ ve KGİA toplam puan ve alt boyutlarına ait ilişkiler Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 6.

KİÖ ve KGİA Toplam Puan ve Alt Boyutlarına Ait İlişkiler

Değişkenler	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. KİÖ_TOPLAM	1								
2. Hedef	.89**	1							
3. Kesif	.76**	.73**	1						
4. Destek	.85**	.72**	.65**	1					
5. Motivasyon	.79**	.54**	.33*	.54**	1				
6. KGİA_Toplam	.48**	.44**	.40**	.39**	.37*	1			
7. Planlama	.28	.21	.15	.27	.27	.78**	1		
8. Kendini Tanıma	.48**	.49**	.46**	.38*	.30*	.83**	.44**	1	
9. Olanak Kesfi	.37*	.28	.32*	.22	.28	.66**	.25	.40**	1

* $p < .05$; ** $p < .01$

Ölçüt geçerliği çalışmasında Kariyer İhtiyaçlar Ölçeği ve Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketi toplam puanları arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki ($r=.48$, $p<.01$) bulunmuştur. KGİA toplam puanı ile KİÖ alt boyutları arasındaki ilişkiler ise pozitif yönlü ve orta düzeydedir. Bu ilişkiler Kariyer Hedeflerine Yönelik İhtiyaçlar ile $r=.44$ ($p<.01$), Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar ile $r=.40$ ($p<.01$), Kariyer Desteğine Yönelik İhtiyaçlar ile $r=.39$ ($p<.01$) ve Kariyer Motivasyonuna Yönelik İhtiyaçlar ile $r=.37$ ($p<.01$) şeklindedir.

Alt boyutlar arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin "Kariyer Hedeflerine Yönelik İhtiyaçlar" alt boyutu ile Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketinin kendini tanıma alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki ($r=.49$, $p<.01$) bulunmuştur. Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar alt boyutu ile iş ve eğitim olanaklarını keşfetme ($r=.28$, $p>.05$) ve kariyer planlama ($r=.21$, $p>.05$) alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin ikinci bir alt boyutu olan "Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar" ile Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketinin kendini tanıma alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ($r=.46$, $p<.01$), iş ve eğitim olanaklarını keşfetme arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki ($r=.32$, $p<.05$) bulunurken kariyer planlama alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($r=.15$, $p>.05$).

Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin bir diğer alt boyutu olan "Kariyer Desteğine Yönelik İhtiyaçlar" alt boyutu ile Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketinin kendini tanıma alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r=.38$, $p<.01$). Kariyer Desteğine Yönelik İhtiyaçlar alt boyutu ile iş ve eğitim olanaklarını keşfetme ($r=.22$, $p>.05$) ve kariyer planlama ($r=.27$, $p>.05$) alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin dördüncü ve son alt boyutu olan "Kariyer Motivasyonuna Yönelik İhtiyaçlar" alt boyutu ile Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketinin kendini tanıma alt boyutu arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r=.30$, $p<.05$). Kariyer motivasyonuna yönelik ihtiyaçlar alt boyutu ile iş ve eğitim olanaklarını keşfetme bir ilişki ($r=.28$, $p>.05$) bulunurken kariyer planlama alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır ($r=.27$, $p>.05$).

4. Tartışma

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim süreçlerinde deneyimledikleri ihtiyaçları çok boyutlu bir yapıda değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmiştir. Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin (KİÖ) dört faktörlü bir yapıya sahiptir. Elde edilen yapı kapsamında Kariyer Hedeflerine Yönelik İhtiyaçlar, Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar, Kariyer Motivasyonuna Yönelik İhtiyaçlar ve Kariyer Desteğine Yönelik ihtiyaçlar olmak üzere dört alt boyut belirlenmiştir. Elde edilen bu yapının hem kuramsal çerçeveye hem de mevcut kariyer gelişimi literatürüyle büyük ölçüde örtüşüğünü göstermektedir.

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen kariyer hedeflerine yönelik ihtiyaçlar, kariyer keşfine yönelik ihtiyaçlar, kariyer desteğine yönelik ihtiyaçlar ve kariyer motivasyonuna yönelik ihtiyaçlar boyutları, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim sürecinde karşılaştıkları temel ihtiyaç alanlarını bütüncül bir biçimde yansıtmaktadır. Elde edilen dört faktörlü yapı, toplam varyansın yaklaşık %70'ini açıklamakta olup bu oran, sosyal bilimlerde ölçek geliştirme çalışmalarında oldukça yüksek bir açıklayıcılık düzeyine işaret etmektedir (Büyüköztürk, 2023; Erkuş, 2012).

Kariyer Hedeflerine Yönelik İhtiyaçlar boyutunun açıkladığı yüksek varyans oranı, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişiminde hedef belirleme, geleceğe yönelik plan yapma ve bu hedefleri somutlaştırma konularında yoğun bir ihtiyaç yaşadıklarını göstermektedir. Bu bulgu, üniversite öğrencilerinin kariyer kararsızlığı, gelecek belirsizliği ve yönelim sorunları yaşadıklarını ortaya koyan önceki araştırmalarla tutarlıdır (Brunner et al., 2014; Chircu, 2014). Kariyer Keşfine Yönelik İhtiyaçlar boyutunun ortaya çıkması ise öğrencilerin kendilerini tanıma, ilgi ve yeteneklerini kariyer seçenekleriyle ilişkilendirme ve iş dünyası hakkında bilgi edinme gereksinimlerinin önemli bir ihtiyaç alanı olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, kariyer gelişiminin erken yetişkinlik döneminde keşif ve deneme süreçleriyle şekillendiğini vurgulayan yaşam boyu kariyer gelişimi yaklaşımlarıyla uyumludur (Niles & Harris-Bowlsbey, 2013). Kariyer Desteğine Yönelik İhtiyaçlar boyutu, üniversite öğrencilerinin profesyonel rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına duydukları ihtiyacı yansıtmaktadır. Bu durum, her ne kadar üniversitelerde kariyer danışmanlığı hizmetleri sunulsa da öğrencilerin bu hizmetlere erişimde veya bu hizmetleri kullanmada güçlük yaşadıklarını bildiren önceki çalışmalarla paralellik göstermektedir (Cojocariu & Cojocariu, 2015; Güneri vd., 2016). Son olarak Kariyer Motivasyonuna Yönelik İhtiyaçlar boyutunun ayrı bir faktör olarak ortaya çıkması, kariyer gelişiminde yalnızca bilgi ve planlamanın değil; motivasyon, cesaret, kararlılık ve psikolojik

dayanıklılık gibi içsel süreçlerin de belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, kariyer gelişiminde psikolojik faktörlerin önemine dikkat çeken çağdaş kariyer kuramlarıyla örtüşmektedir (Fouad vd., 2006).

Doğrulamalı faktör analizi sonuçları, açıklayıcı faktör analiziyle elde edilen dört faktörlü yapının bağımsız bir örneklemede doğrulandığını göstermiştir. Elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir ve iyi düzeyde olması, Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin yapı geçerliğine güçlü kanıtlar sunmaktadır (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2005). Birinci ve ikinci düzey doğrulamalı faktör analizlerinde benzer uyum değerlerinin elde edilmesi, ölçeğin hem alt boyutlar düzeyinde hem de genel kariyer ihtiyaçları yapısını temsil eden üst düzey bir faktör altında tutarlı bir biçimde ele alınabileceğini göstermektedir. Bu durum, ölçeğin hem araştırmalarda toplam puan üzerinden hem de uygulamalarda alt boyutlar temelinde esnek biçimde kullanılabilmesine işaret etmektedir.

Ölçeğin ölçüt geçerliğini değerlendirmek amacıyla Kariyer Gelişim İhtiyaçları Anketi (KGİA) ile yapılan analizler, KIÖ toplam puanı ile KGİA toplam puanı arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, her iki ölçme aracının benzer ancak birbir örtüşmeyen yapıları değerlendirdiğini düşündürmektedir. Alt boyutlar düzeyinde incelendiğinde, KIÖ'nün özellikle kendini tanıma boyutuyla anlamlı ilişkiler göstermesi dikkat çekicidir. Buna karşın, bazı alt boyutlar arasında anlamlı ilişkilerin bulunmaması, ölçeğin zayıflığı olarak değil; KIÖ'nün kariyer ihtiyaçlarını daha öznel, dinamik ve destek temelli bir perspektiften ele almasının doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu durum, Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin mevcut ölçeklere alternatif değil; onları tamamlayıcı nitelikte bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Alanyazında yer alan mevcut ölçekler incelendiğinde, kariyer ihtiyaçlarının genellikle planlama, kendini tanıma ve iş olanaklarını keşfetme boyutlarıyla ele alındığı görülmektedir (Fouad vd., 2006; Yerin Güneri & Çapa Aydın, 2010). Ancak bu ölçeklerin, kariyer motivasyonu ve profesyonel kariyer desteği gibi psikolojik ve bağlamsal boyutları sınırlı biçimde ele aldığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda geliştirilen Kariyer İhtiyaçları Ölçeği, kariyer gelişimini yalnızca bilişsel ve davranışsal bir süreç olarak değil; aynı zamanda psikolojik, motivasyonel ve destek sistemleriyle ilişkili çok boyutlu bir yapı olarak ele alması bakımından literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Toplumsal destek algısının önemi göz önüne alındığında (Aydoğan vd., 2024) elde edilen faktör yapısının önemi göz önüne çıkmaktadır. Özellikle değişen işgücü piyasası, dijitalleşme ve belirsizlik koşulları altında üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarını daha güncel ve kapsayıcı biçimde değerlendirebilmesi, ölçeğin ayırt edici yönlerinden biridir.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma kapsamında, üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim süreçlerinde deneyimledikleri ihtiyaçları çok boyutlu bir yapı içerisinde değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen Kariyer İhtiyaçları Ölçeği (KIÖ), toplam 20 maddeden ve kariyer hedeflerine yönelik ihtiyaçlar, kariyer keşfine yönelik ihtiyaçlar, kariyer desteğine yönelik ihtiyaçlar ve kariyer motivasyonuna yönelik ihtiyaçlar olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır.

Yapılan açıklayıcı ve doğrulamalı faktör analizleri, ölçeğin kuramsal olarak anlamlı ve istatistiksel açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin toplam varyansın yaklaşık %70'ini açıklaması, madde faktör yüklerinin yüksek olması ve uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeylerin üzerinde yer alması, ölçeğin yapı geçerliğine güçlü kanıtlar sunmaktadır. Ayrıca, hem alt boyutlar hem de toplam ölçek için elde edilen yüksek iç tutarlık katsayıları ile test-tekrar test güvenilirliği sonuçları, Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin zamana karşı tutarlı ölçümler üretebildiğini göstermektedir.

Ölçüt geçerliği bulguları, Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin kariyer gelişimiyle ilişkili yapılarla anlamlı ilişkiler gösterdiğini, ancak bu ilişkilerin orta düzeyde kalmasının ölçeğin özgün ölçme amacını koruduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, KIÖ'nün kariyer ihtiyaçlarını daha dinamik, bağlamsal ve bireyin yaşantısına dayalı bir perspektiften ele aldığını düşündürmektedir.

Kariyer İhtiyaçları Ölçeği, üniversitelerde görev yapan psikolojik danışmanlar, kariyer danışmanları ve kariyer merkezleri tarafından öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerinde hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirlemek amacıyla kullanılabilir niteliktedir. Ölçekten elde edilen alt boyut puanları, bireysel kariyer danışmanlığı görüşmelerinde danışma sürecinin yapılandırılmasına, grup temelli kariyer müdahalelerinin planlanmasına ve önleyici rehberlik çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Ayrıca, kariyer merkezleri tarafından düzenlenen eğitim, atölye ve seminer programlarının öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesinde Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nden elde edilen bulgular yol gösterici olabilir. Özellikle kariyer motivasyonu ve kariyer desteğine yönelik ihtiyaçlar boyutlarının değerlendirilmesi, yalnızca bilgilendirici değil; psikolojik güçlendirme odaklı kariyer müdahalelerinin önemini vurgulamaktadır.

Gelecek araştırmalarda Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin farklı üniversitelerde, farklı fakülte ve bölüm gruplarında uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının tekrarlanması önerilmektedir. Ayrıca, ölçeğin cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyoekonomik düzey ve ailede üniversite mezunu bulunma durumu gibi değişkenler açısından ölçüm değişmezliğinin incelenmesi, ölçeğin farklı alt gruplarda karşılaştırmalı olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra, Kariyer İhtiyaçları Ölçeği'nin boylamsal araştırmalarda kullanılması, üniversite öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarının zaman içerisindeki değişimini ortaya koymak açısından önemli katkılar sunabilir. Ölçeğin, kariyer kararsızlığı, kariyer uyumu, istihdam kaygısı, psikolojik iyi oluş ve akademik katılım gibi değişkenlerle birlikte ele alınması, kariyer gelişim süreçlerinin daha bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

6. Sınırlılıklar

Bu araştırmanın birkaç sınırlılığı mevcuttur. İlk olarak katılımcılara ulaşılırken eşit ya da yakın sayıda kadın ve erkek katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak çalışma grubunun büyük çoğunluğunun kadın katılımcılardan oluşması (yaklaşık %88) bir sınırlılık olarak ifade edilebilir.

İkinci olarak test-tekrar-test güvenirliği kapsamında daha fazla öğrenciye ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak veri toplama sürecinin sınav dönemlerine denk gelmesi sebebiyle hedeflenenden daha az sayıda katılımcıdan (n=33) veri alınabilmesi bir sınırlılık olarak belirtilebilir.

7. Araştırmacıların Katkıları

7.1. Araştırmacıların Katkı Oranları

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

7.2. Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

7.3. Destekleyen Kurum ve Teşekkür

Araştırma Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından BAP.EF.011 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir.

Kaynakça

- Atik, G., & Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at Ankara University. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 1520–1526. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.228>
- Aydoğan, D., Eryigit-madzwamuse, S., Demir, Ö. O., Aksu, G., & Özdemir, Y. (2024). Algılanan Toplumsal Destek Ölçeği'nin Türkçe formu psikometrik özelliklerinin incelenmesi. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 24(64), 491-526. <https://doi.org/10.21560/spcd.vi.1394842>
- Benton, S. A., Robertson, J. M., Tseng, W.-C., Newton, F. B., & Benton, S. L. (2003). Changes in counseling center client problems across 13 years. *Professional Psychology: Research and Practice*, 34(1), 66–72. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.34.1.66>
- Briscoe, C. S. (2002). *The development and validation of an adult students' career needs questionnaire* (Doctoral dissertation). University of Tennessee.
- Brunner, J. L., Wallace, D. L., Reymann, L. S., Sellers, J. J., & McCabe, A. G. (2014). College counseling today: Contemporary students and how counseling centers meet their needs. *Journal of College Student Psychotherapy*, 28(4), 257–324. <https://doi.org/10.1080/87568225.2014.948770>
- Karimi, J., Muthaa, G., Bururia, D., Karimi, V., & Mburugu, B. (2014). Assessment of counseling needs among students in Kenyan universities. *Journal of Educational Practice*, 5(12), 36–42. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/viewFile/12665/12985>
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2025). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (37. Baskı). Pegem Akademi.
- Chircu, S. (2014). Career counseling needs for students – a comparative study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 127, pp. 549–553. Bucharest, Romania: Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.308>.
- Cojocariu, V. M., & Cojocariu, I. V. (2015). A study on raising awareness of the students' needs of career counselling. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 180, 1058–1066. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.206>
- Crişan, C., Pavelea, A., & Ghimbuluţ, O. (2015). A need assessment on students' career guidance. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 180, 1022–1029. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.196>
- DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). *Scale development: Theory and applications* (5th ed.). Sage.
- Erkuş, A. (2012). *Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme*. Pegem Akademi.
- Fouad, N. A., Guillen, A., Harris-Hodge, E., Henry, C., Novakovic, A., Terry, S., & Kantamneni, N. (2006). Need, awareness, and use of career services for college students. *Journal of Career Assessment*, 14(4), 407–420. <https://doi.org/10.1177/1069072706288928>
- Hu, L. T. ve Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: sensitivity to underparameterized model misspecification. *Psychological Methods*, 3(4), 424–453. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.3.4.424>
- Kemper, M. G. (1980). *An assessment of the perceived career development needs of college students: Differences by academic year and sex* (Unpublished doctoral dissertation). Duke University.
- Kline, T. (2005). *Psychological testing: A practical approach to design and evaluation*. Sage.
- Kozak, M. A., & Dalkıranoğlu, T. (2013). Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(1), 41-52. <https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20332>
- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). *A beginner's guide to structural equation modeling* (2nd ed.). Psychology Press.
- McBride Jr, J. L., & Muffo, J. A. (1994). Students assess their own career goals and services needs. *Journal of Career Planning and Employment*, 54(3), 26-28. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:167087087>
- Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. (2013). *Career development interventions in the 21st century*. Pearson.
- Nowakowski, C. (2002). *Career planning needs of students at Western Michigan University*. Western Michigan University.
- Omumu, F., Chenube, O., Abidoeye, A., Adekeye, O. and Aluede, O. (2025). The role of school-based counselling programs on social cohesion among secondary school students in Nigeria. *East African Journal of Education and Social Sciences*, 6(2), 105-116. <https://doi.org/10.46606/eajess2025v06i02.0440>.
- Palade, A., & Constantin, C. (2012). The necessity of counselling and vocational orientation in students' career management. *Bulletin of The Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences*, 5 (54), 61-68. https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_V/article/view/5923/4555
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). *Using multivariate statistics*. Harper & Row.
- Wangeri, T., Kimani, E., & Mutweleli, S. M. (2012). Transitional challenges facing university first-year students in Kenyan public universities: A case of Kenyatta University. *Interdisciplinary Review of Economics and*

Management, 1(2), 43–50. <https://ir-library.ku.ac.ke/server/api/core/bitstreams/f28bce81-fa34-4756-9588-e815d45e03bc/content>

Yerin Güneri, O., & Çapa Aydın, Y. (2010). ODTÜ öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları analizi çalışması. *V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu*, Mersin.

Yerin-Güneri, O., Owen, D. W., Tanrıkulu, İ., Dolunay-Cuğ, F., & Büyükgöze-Kavas, A. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kariyer gelişimi ihtiyaçlarının incelenmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 12(1), 178–193. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262388>